

F-SOAIPとは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F(タイトル)」「S(利用者等の言葉)」「O(観察・多職種情報等)」「A(考えたこと)」「I(対応したこと)」「P(予定)」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

F-SOAIPを導入・定着させている先進自治体として知られる東京都品川区。今回は品川区での実践経験を研修に取り入れ、県内に普及定着が広がっている愛知県に着目して実践例を紹介します。品川区にF-SOAIPを根付かせた立役者の藤井江美さんからのエールもお届けします。

F-SOAIP実践経験(東京)をUターンの愛知で生かす!

日本介護サービス株式会社 主任介護支援専門員 杉山尚子

F-SOAIPとの出会い ～品川区で効果的だと実感

愛知県豊田市から東京の事業所に転職した私にとって、品川区、大田区、目黒区の3区を行き来できる拠点で仕事が出来たことは、それぞれの区の特徴を知るとても良い機会になりました。特に品川区で定期的開催されていた「地区ケア会議」では、1事例に対して、深く、広く各専門職が検討し、細かな支援内容や先の見通しまでも検討する会議が大変勉強になり印象的でした。

「地域ケア会議」では、支援経過記録(第5表)にF-SOAIPを活用している事業所があることを知りました。私自身はこれまで第5表は叙述型式(自由記述)で記載していましたので、F-SOAIPで記載されている第5表を初めてみて、これほどわかりやすい経過記録法があることに驚きました。看護師時代、SOAPを使用していましたので、第5表をF-SOAIPで記載することは容易にできました。

愛知県内でF-SOAIP研修講師担当後の変化

その後、愛知にUターンした私は、主任ケアマネの活躍の場をずっと模索してきました。事業所内、他事業所の主任

ケアマネと「地域のケアマネは何を知りたがっているのか」を議論し研修を企画検討する上で、私自身が題材に対し更に深く学習したことを、研修資料として集約することの面白さを発見しました。人に分かりやすく伝えるにはどんな発表の仕方が良いのかを現在、模索の最中ではありますが、このほどF-SOAIP研修を担当する機会がありました。

研修講師を担当した後、私自身、研修主催者や研修参加者とのディスカッションを通じて、F-SOAIPについての自身の曖昧な部分や不足している知識を再認識し、自己改善・成長する機会を得ました。また研修参加者とのネットワークが広がりF-SOAIPの活用の普及に繋がっているという変化に気づきました。

図は、既にF-SOAIPを活用しているものの、あらためて自らのF-SOAIPの習得状況を確認するため、「F-SOAIPワークシート【導入版】」に記載してみたものです。

自身のワーク前後の気づき・学び・変化

F-SOAIPで記録し始めて5年以上になります。ケアマネが行う「I」は、連絡調整、情報収集、各サービスへの支援依頼など分かりやすい能動的な支援もあれば、静かな傾聴といった支援もあ

ります。「A」でその根拠の考えや思いを記録することで、ただ寄り添い、利用者の手を握り傾聴する支援も専門技術になるのだと思います。「I」を「A」にてしっかり根拠立てる癖を記録にて行い続けることで、ケアマネジメントに自信が付いてくる感覚を変化として学びました。そして「P」にて当面の対応予定を記録することは、ケアマネにとって必要な「支援の見通しを立てる」力も養われるものと思います。

業務上のF-SOAIP活用のための工夫

自社のケアマネに対し研修を行ううえで、日常業務でF-SOAIPをすぐに活用できるように、採用している記録ソフトのフォーマットに加えしました。

具体的には、「ほのほのnext」(介護請求・ケア記録ソフト)の支援経過の内容に入力支援機能として「ケアマネ文章マスタ」があります。その中の一番上位に「F-SOAIP」の6項目の文章マスタを入れ込みました。その結果、事業所のケアマネは、本を開いたりする手間もなく、ケアマネ文章マスタに沿っていつもの自分の支援経過記録を入力する事が出来るようになりました。その手軽さから当事業所では、叙述型式のスタイルから急速にF-SOAIP記録が定着していきました。そして、その記録

図 F-SOAIPワークシート【導入版】⑥欄の抜粋

- F：一時帰宅の検討
- S：「一週間毎に悪くなる。先週まで歩いてたのにね。ちょっと吐き気が落ち着いたら家に帰ろうかなと思っていただけ駄目ね。何ってことは無いの。ただ家が見ただけ。リビングでポーっと庭を眺めたいなんて思うのよ。」
- O：臍下からの浮腫は更に悪化。食事量1割程度。好きな菓子も食べていない。
- O：(施設看護師)「痛みは、麻薬が開始され、少し改善傾向」
- A：施設に入所後、症状が改善したら一時帰宅を希望されていたが、症状が悪化傾向であきらめ傾向。費用は掛かるが、介護タクシーにて一時帰宅を提案してみよう。主介護者の夫に意向を確認してみる事とする。
- I：夫に電話し、妻の本日の症状や発言について伝える。また、介護タクシーにて数時間の一時帰宅の支援は可能であることも伝える。
- S：(夫)「帰りがたっているよね。でもあんなに動けなくなってしまって無理だよ。元気とまではいかなくてもせめて歩けるようにして欲しい。訳が分からないよ」
- I：主治医と話されているか確認する。
- S：(夫)「入所の時にしたよ。妻は、いつも話しているみたいだが」
- A：夫は、妻の病状の悪化状況を受け入れられていない。そのため、本人の帰宅願望への支援にも理解が示せない。主治医から現状や予後について夫との面談を依頼する必要がある。
- I：主治医へ電話し、下記について伝える。
 - ・〇〇様の本日の様子や発言、一時帰宅を希望されている
 - ・夫へ一時帰宅について提案したいが、病状の悪化に不安や混乱がある様子
 - ・早期の面談依頼とケアマネ同席希望
- O：(〇〇診療所の事務)「主治医に伝え、追って連絡します」
- P：
 - ・主治医と夫の面談日時の確認、立ち合い
 - ・夫の理解力、受け止め具合、気持ちを把握
 - ・一時帰宅の提案が再度、出来るか確認
 - ・一時帰宅可能となれば、介護タクシー、福祉用具担当者、訪問看護師と早急に連携する。

を書き続けることで今まで書くことが無かったI:介入したことに対し、A:判断・根拠を記入する。P:当面の見通しを考え記入する思考の流れが定着し、「自信が付いてきた」「ケアマネジメント力が向上していると実感している」という意見を事業所の仲間より多数、聞く事が出来るようになりました。

その後、地域の研修会にてケアマネの「聞く力・話す力・書く力」向上を期待し、F-SOAIPについて紹介をさせてもらいました。

今後も地域のケアマネはじめ、他職種の人にも根拠が明確に記録でき、他者が見ても継続支援がしやすいF-SOAIPの利点を伝えていきたいと思っています。

プロフィール

杉山 尚子

訪問看護師からケアマネへ転身。愛知県豊田市で13名の所属の事業所に勤務し、首都からみたケアマネ業務を経験したく、都内事業所に転職。3年後に再び豊田市に戻り、東京での経験を活かして働いています。

F-SOAIP(生活支援記録)の研修会を経て、今後の展望について

一般社団法人愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 常任理事 磯村直美

愛知県では、法定研修を事業所団体である(一社)愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会(以下愛介連)が実務研修以外を実施しています。またその他に介護支援専門員の質の向上に向けて法定外研修も年間30以上実施しています。

研修会等を通して感じることは、何を話したらよいか、何を書けばいいのか

頭の中がまとまらない。要点を簡潔に書けないなど論理的に思考を整理したりすることが難しい場面に遭遇します。ただ思考を整理するといっても研修会だけで実践につなげることは困難です。

私は個人的に日々の業務の中で思考は養われるものなので、実践の中で習得する技術と考えます。そこで、日常業務の支援経過記録が分かりやすく整

理して記録ができることが重要と考えました。

時期を同じくして支援経過記録の研修会を検討しており、ネット等でF-SOAIPを知りました。そこで、F-SOAIPの基本テキストを購入して読みました。

また、2023年度日本介護支援専門員協会の全国大会で、品川区の

F-SO AIPの取り組みについて品川区介護支援専門員連絡協議会の藤井様の発表を聞く機会があり、さらに興味がわき、発表後に藤井様のところに行き、品川区全体でF-SO AIPを浸透させた経緯等を伺いました。

そこで、一度、愛知県でも手始めとしてF-SO AIPの研修会を企画しようと思いました。

藤井様から初めて愛知県で研修を企画するのであるならとF-SO AIPの開発者をご紹介いただき、早速、次年度の研修計画に組み込みました。

愛知県ではまだF-SO AIPを知っている介護支援専門員も少なく、限定された地域のみで、活用が進んでいるといった状況でした。しかしながら日々の記録に関する課題は、共通認識としてありました。2024年度に2日間にわたりオンラインで研修会を企画し、参加者は78名でした。まだよくわからない状況の中、先生方の丁寧な説明やチャットを活用しての演習をしましたが、皆さん意欲的に取り組み、好評価でした。

今回、愛介連で初めてF-SO AIPの研修会を企画して、企画側の感想も踏まえての所感です。

今後活用が期待できると考えられる点は次のとおりです。

- ①頭の中の整理ができない課題に対して、項目に沿って情報を整理して可視化できる。
- ②アセスメント項目があることで、支援者として意識して判断根拠を示すことができる。つまり介護支援専門員自身の課題であるアセスメント力の向上が期待できる
- ③誰が見ても分かりやすく、法令遵守に適應できる。
- ④専門職としての思考過程が整理できることから多職種連携、特に医療連携に効果的と考える。
- ⑤学習して慣れれば、要点を明確にまとめられるため、記録時間の効率が図れる。

また、今後の活用に対して工夫が必要と思われる点は次のとおりです。

- ①新しい記録形式を導入するにあたり、時間¹⁾とコスト²⁾がかかる。医療職は、比較的SOAPやフォーカスチャータリングといった記録に慣れているため導入しやすいが、各項目の意味や記載方法を理解して習

得するための研修や学習が必要となり、現場での指導者も必要となると考える。

- ②記録形式を整えることで誰もが分かりやすく、一定水準の記録が提供できるが、個別の柔軟性の記録が低くなる³⁾のではないかと考える。

以上のことから、今後の取り組みとして、介護支援専門員としては、支援経過記録の書き方は依然として課題に挙がっているテーマです。そのため思考を整理する手法としてF-SO AIPは有用と考えますが、実践に身近なものとして活用できるためには、学習と実践を繰り返していく必要があるため、どう展開していくかが課題と感じています。

1) F-SO AIPの導入にあたっては、テキスト(『医療・福祉の質が高まる生活支援記録法[F-SO AIP]多職種の実践を可視化する新しい経過記録』中央法規出版)や、『F-SO AIPワークシート【初回・導入・OJT版】』(『月刊ケアマネジメント』2023年11月号)を活用するなど、一定の学習(研修の企画・実施、自前の勉強会、独習等)が不可欠です。現行の支援経過記録のあり方に対する問題意識から始まり、F-SO AIPの導入、さらに定着させるまで一定の期間を要しますが、F-SO AIPを活用しながら、スーパービジョンやOJTにより記録の質向上を図ることができます。

2) F-SO AIPの導入自体は、現用のどのような記録システムであっても、Wordのような支援経過記録の自由記述の欄に、文頭に項目を振りながら入力するだけですので、費用負担は一切かかりません。ただし、記録データを利活用するためには、Excelのイメージで、F-SO AIPの項目毎に入力できるようにするためには、システム改修が必要となりますが、そのようにすることで、項目毎に分類・整列・抽出等でき、業務分析をはじめ、個別課題から地域課題の分析等も容易に行なうことができます。

3) F-SO AIPには、要約的用法と経時的用法があります。要約的用法とは、F-SO AIPの順で記載する用法で、文字通り支援経過を要約的に記録する用法です。あまり複雑でない対応の場合や、複雑な対応であっても、項目内でさらに①②…などと箇条書きすることで読み取りやすい記録にすることができます。経時的用法とは、利用者・家族との対応関係をできるだけ忠実に記録に残しておきたい場合に用いる用法です。Fは1行目、Pは最終行に記載しますが、SOAIの4項目については、順不同で複数回使用することで、時系列的に記録するものですので、柔軟な記録が可能となります。

「F-SO AIPワークシート【初回・導入・OJT版】」の一部紹介

⑦ワーク前後の気づき・学び・変化

- ・ふだんの記述においては、ケース概要を収めたい意向が強かったが、F-SO AIPへの書き換えにより、本当に大切な要点に絞った書き方ができた感じがした。
- ・Fは共通の概念が出来たほうが良いと思っていたが、職種によってFの視点が変わっても良いとの事になるほどと感じた。
- ・必要なことのみ記載。何が必要なかの見極め。流れが見やすい。誰が見ても、一目瞭然である。
- ・叙述型式ではイメージを表現する時に苦慮する場面があったが、項目ごとに仕分けすることにより短い表現で表すことができるように感じた。
- ・叙述型式では、アセスメントが記入されていなかった。
- ・状況説明をしようとする、Oが長くなる。簡素化することが重要であると感じた。番号を振ることで整理された。

⑧今後の課題

- ・支援経過が見えやすくなり、次の課題提案が出しやすくなった。
- ・会議録(PDCA)にも取り入れたい。
- ・利用者面談時のメモを6項目に整理し記載できるようにしたい
- ・他のケアマネにも「記録は人に読んでもらうためのもの」という意識をもってもらう。

品川区でのF-SOAIP実践経験を愛知で生かす実践者へのエール

NPO法人品川ケア協議会ケアマネジメント支援部副部長 ブライトケアプラン品川 管理者 藤井江美

杉山さんは品川区の事業所にお勤めだった際、私共が開催していた地区ケア会議に熱心に参加されていました。杉山さんに一緒に働いてくださらないかとお誘いした時にF-SOAIPのお話をしました。当時、私は品川区の在宅介護支援センターの管理者で「品川区の公式記録がF-SOAIPであるため、区立である在宅介護支援センターは自ずとF-SOAIPを使用することになります」と、話しました。そのことから、杉山さんがF-SOAIPを学ばれ、現在のようなご活躍をされていらっしゃるのであれば、とても嬉しく思います。

2023年度の第17回日本介護支援専門員協会全国大会で、私の発表後に愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会常任理事の磯村直美さんが声をか

けて下さり、同協議会主催のF-SOAIP研修にこぎつけられたきっかけは杉山さんであったことを知りました。杉山さんの信念が県協をも動かすことになったことは、F-SOAIPの成果を実感されていらっしゃるからだと思います。

記録ソフトの記録方式の制約でF-SOAIPの導入を悩むこともあります。しかし、Fと打ったら「F: S (): O () A: I: P:」と表記されるように単語登録をしてしまうことで書きやすくなります。あとは段落で分けて箇条書きにするもよし、繰り返し使用する項目はコピー&ペーストするも良しです。

ひとつの事業所であれば、新任の方に覚えて頂ければ足りるのですが、異動があるような法人ですと、法人として採用頂くのがベストです。

記録方式を変えることには抵抗があると思いますが、使用してみた効果の方が遥かに大きいです。これはF-SOAIPを採用した方は皆、口を揃えておっしゃることですので、皆様が一度トライして頂けると良いと思います。広めたら、今度は記録の質の問題です。F-SOAIPで記録するようになれば課題が見えてきます。SやOで必要な情報が把握できているか、S・O情報をもとに的確なA(アセスメント)をしているか、Aを根拠にその場で実践したこと(I)が適切であったか、当面の計画として適切なPを記載しているか、といったことが検討できます。記録の質向上を実践の質向上に繋げることができるようになるからです。どうぞ、今後のご活躍を期待しております。

F-SOAIPは問題の解像度を高め、 共通の課題を共有することで問題解決を促進するツール

株式会社gene 訪問看護ステーション 仁
愛知県 介護予防に関する市町村支援事業 アドバイザー 理学療法士 経営学修士 青木一樹

多職種連携を図っていく際には、様々な職種が一同に揃い支援方針を決定し実行していきます。しかし、職種により専門性が異なるため何を問題と捉え、何を課題として行動するか意見が分かれる部分だと感じております。

一律の正解が存在しない状態で、その状況に合わせて多職種で最適解を考え続けていく際には、この問題・課題部分を明確にして共通言語を作る必要があります。このプロセスが抜け落ちてしまうと、各人で考えやすい問題を問題としてしまい、本当に重要視すべき問

題を見逃してしまう可能性があります。

F-SOAIPは、最初にF部分を意識することにより、SOAIP部分もポイントがブレずに思考ができるツールだと感じています。思考過程が論理的に作られているため、誰が何を問題と考え、どのようなことを実行しているかを客観的に可視化することができ、一つの事象に対して職種間での問題認識の齟齬が少なくなると感じています。

誰もが感じたことがあるであろう、「今何について話していたっけ?」「この文章は何について書いてあるのだろう?」

を減らすことが出来るのではないのでしょうか。論理的に問題・課題部分を明確にする、と思うと非常に難しいことに感じるかもしれませんが、F-SOAIPは思考過程が決まっているため、「どのようにまとめよう」「どのように記録しよう」と考えずともこの流れの通りに考えていくと、自然と要点をおさえた思考が出来ます。簡便でありながら職種間でのコミュニケーションコストを下げ、より良い支援の一助となるツールであると存じておりますので、今後さまざまな場面で活用されることを期待しています。

18：県レベル・多領域で広がるF-SOAIP研修（2024年10月以降）※監修者が把握した範囲

●介護支援専門員：滋賀県、北海道、京都府 ●医療ソーシャルワーカー：福岡県、大阪府、沖縄県 ●児童福祉司・児童指導員：栃木県 ●福祉事務所家庭相談員：沖縄県（8市の参加）

19：行政・居宅介護支援事業所管理者向けF-SOAIP研修

品川区では、F-SOAIPは高齢者福祉課公式記録となっており、2025年1月30日、藤井江美氏（NPO法人品川ケア協議会ケアマネジメント支援部副部長、プライトケアプラン品川管理者）が講師として、記録・実践の質向上を目的に開催

20：本誌連載と他専門雑誌の成果を相互活用する「協創型イノベーションリサーチ」の進展

・株保健・医療・福祉サービス研究会『Visionと戦略』2024年10月号より短期連載中
 ・学校法人先端教育機構『月刊先端教育』2025年3月号より短期連載開始
 ・株照林社『エキスパートナース』2025年2月号、F-SOAIP特集

●：【研修予告】2025年度 埼玉県立大学：F-SOAIPのリーダー研修（オンライン）

全3日間（6月・8月・9月）開催予定にて、前年度を参考に予算確保をされたい。

解説

F-SOAIP活用・定着の契機は誰もが気付いた時から始まる

一般社団法人F-SOAIP実践・教育研究所 共同代表理事
 埼玉県立大学 髙末憲子／国際医療福祉大学 小嶋章吾

本誌1月号（より、3号連続して愛知県からの発信となった。愛知県は、「令和6年度重層的支援体制整備事業実施予定自治体（R5.10時点）」（厚生労働省）によれば、自治体数で最も多く、重層的支援体制整備事業の先進県である。その愛知県で、両氏の報告よりF-SOAIPが草の根的に広がっていることが確認できた。

最新トピックスではさまざまな領域でF-SOAIP研修が開催されていることを紹介しているが、どこにも誰にも活用・定着の芽があることを示している。

急速に進化するF-SOAIPのAI自動分類システムの前提となるF-SOAIP研修の重要性

この間、複数のシステムベンダーが、介護記録や相談記録のAIによる音声入力・F-SOAIP自動分類システムを開発してきた。入力面だけを見ると便利であることは間違いないが、相談援助専門職の実践力向上やデータの質の面で懸念せざるを得ない。

というのは、実践には3段階のリフレクションの機会（第1に実践前に前回の

記録を読む、第2に実践中に内省する、第3に実践後に記録を書く）があるが、これらを通じて、実践力向上が確認されている。AIによる音声入力・F-SOAIP自動分類システムでは、第3のリフレクションが弱まることにより、最も高度な第2のリフレクションの低下が危惧される。相談援助専門職にとっての記録は、書く力、読む力、実践力という、3つの力が切り離せないが、書くことが自動化されることによる隘路がここにある。

たとえ現時点でF-SOAIPの導入を検討していない専門職団体・自治体であっても、AIによる音声入力・F-SOAIP自動分類システムは、今後普及が加速するであろう。そのことは、F-SOAIP導入のハードルを下げ、F-SOAIPの活用・定着の面では貢献するかもしれない。だが、実践力向上に不可欠な、書く力を維持・向上するためには、F-SOAIPの理解を深めておき、自動分類された結果の適否を判断し、必要に応じて修正できる力が不可欠である。

そのため、専門職団体や自治体は、F-SOAIPについて早めに理解を深めておくべく、来年度の研修企画や予算

計上をぜひとも検討していただきたい。記録システムのほとんどは、支援経過をWord的に入力できるだけ（たとえ、画面上はF-SOAIPで入力できていても）にとどまっているが、データ利活用できるよう、F-SOAIPでExcel的に項目毎に入力できるように改修を進めておくことを期待したい。

F-SOAIPを発信・活用される場合のお願い

F-SOAIPをネットで紹介されたり、記録システムに搭載されている例を見ると、F-SOAIPが適切に取り扱われていない場合が散見されます（例えば、「S」の項目に、本人と家族の発言が混在している等）。F-SOAIPの研修担当者、ブログなどでのF-SOAIPの紹介者、F-SOAIPを記録システムに搭載されるベンダーの担当者みなさまには、F-SOAIPのHP（<https://seikatsu.care>）やテキスト（『医療・福祉の質が高まる生活支援記録法[F-SOAIP]』中央法規出版）をもとにお取り扱いいただきますとともに、出典の明記を必ずお願い申し上げます。